

Artículo de investigación

Cómo citar: Arbeláez Gómez, M., Betancur Zuleta, M., Álvarez Carvajal, M., Ríos Yepes, M., & Ceballos Arias, V. (2022). El cuaderno escolar, instrumento para comprender las concepciones de enseñanza de Ciencias Sociales en primaria. *PRA*. 22(33), 104-120. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.22.33.2022.104-120>

ISSN: 0124-1494

eISSN: 2590-8200

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 20 julio 2022

Aceptado: 05 agosto 2022

Publicado: 03 octubre 2022

Conflicto de intereses: los autores han declarado que no existen intereses en competencia.

Martha Cecilia Arbeláez Gómez

Universidad Tecnológica de Pereira.
marthace@utp.edu.co
<https://orcid.org/0000-0001-9527-0158>
Colombiana

María Alejandra Betancur Zuleta

Universidad tecnológica de Pereira
Alejandra.betancur@utp.edu.co
<https://orcid.org/0000-0002-5618-3577>
Colombiana

María Fernanda Álvarez Carvajal

Theraplay, terapia de lenguaje
mafeal97@utp.edu.co
<https://orcid.org/0000-0002-0264-3216>
Colombiana

María Victoria Ríos Yepes

Universidad Tecnológica de Pereira
maria victoria.rios@utp.edu.co
<https://orcid.org/0000-0002-0905-9733>
Colombiana

Valeria Ceballos Arias

Universidad Tecnológica de Pereira
valeria.cebaldas@utp.edu.co
<https://orcid.org/0000-0001-6859-5635>
Colombiana

El cuaderno escolar, instrumento para comprender las concepciones de enseñanza de Ciencias Sociales en primaria¹

The school notebook, an instrument
to understand the conceptions of
teaching Social Sciences in primary
school

O caderno escolar, um instrumento
para compreender as concepções
de ensino das Ciências Sociais no
ensino básico

Resumen

El presente artículo tiene por objeto de estudio el uso del cuaderno escolar, este es investigado desde un enfoque cualitativo, asimismo tiene el propósito de comprender las concepciones de enseñanza de Ciencias Sociales de grado tercero, a través de rejillas de usos y entrevistas. El análisis devela la distancia con los lineamientos curriculares y la didáctica de las ciencias sociales. Los resultados invitan a reflexionar sobre las prácticas de enseñanza.

Palabras clave: aprendizaje, ciencias sociales, concepciones, cuaderno escolar, enseñanza.

.....
1 Este artículo se deriva de un proyecto de investigación y dos trabajos de pregrado de la Licenciatura en Pedagogía Infantil: "El cuaderno escolar, un instrumento para comprender las concepciones de enseñanza de las ciencias sociales en grado tercero de básica primaria" fue financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión de la Universidad Tecnológica de Pereira. Código: SI4-20-1.

Abstract

The purpose of this article is to study the use of the school notebook, which is investigated from a qualitative approach, and also has the purpose of understanding the conceptions of teaching Social Sciences in third grade by means of rubrics and interviews. The analysis reveals the distance of the school notebook with the curricular guidelines and the didactics of the social sciences. The results invite to reflect on teaching practices.

Keywords: conceptions, learning, school notebook, social sciences, teaching.

Resumo

O objetivo deste artigo é estudar o uso do caderno escolar é investigada a partir de uma abordagem qualitativa com o objetivo de compreender as concepções de ensino de Ciências Sociais na terceira série por meio de rubricas e entrevistas. A análise revela o distanciamento do caderno escolar com as diretrizes curriculares e a didática das ciências sociais. Os resultados convidam a uma reflexão sobre as práticas de ensino.

Palavras-chave: aprendizagem, caderno escolar, ciências sociais, concepções, ensino.

Introducción

La enseñanza de las Ciencias Sociales se ha transformado en los últimos siglos (Arias Gómez, 2014), pasando del énfasis en los valores patrios, hasta el énfasis en la formación democrática y ciudadana, plasmados en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y posteriormente en los Lineamientos Curriculares (Ministerio de Educación Nacional, 1998).

La didáctica también ha evolucionado, no solo en su explicación respecto a cómo entiende las ciencias sociales, sino también a su prescripción sobre la enseñanza, desde la necesidad de pasar de prácticas no participativas y centradas en contenidos externos a los estudiantes, a prácticas participativas, sustentadas en temáticas sociales con sentido y significado (Pagés, 2009). Desde esta perspectiva, el énfasis se pone en el análisis de las problemáticas cercanas a los estudiantes, esto es, el trabajo con problemas socialmente relevantes en pro del desarrollo del pensamiento crítico y la construcción de ciudadanía (Pagés y Marolla, 2018).

Ahora bien, estos avances no siempre se concretan en las aulas de clase, pues en ellas priman las concepciones del maestro, sus maneras de ver las ciencias sociales, así como su enseñanza, las cuales se ven plasmadas en un instrumento que, en muchas ocasiones, se transparenta: el cuaderno escolar. En él, los estudiantes registran lo que sucede en el aula: toma de apuntes, dictados, tareas, evaluaciones, entre otras acciones (Devalle de Rendo y Perelman de Solarz, 1988; Ruiz-Primo *et al.*, 2004; Badanelli Rubio y Mahamud Angulo, 2007; Sanchidrián Blanco y Arias Gómez, 2013; y Promonet, 2019).

Si bien, el cuaderno es considerado como un elemento fundamental para comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje, no siempre ha sido considerado como parte del ejercicio docente, más bien se le ha visto como herramienta distante, escasamente abordada con fines investigativos, tal como lo afirman Taborda y Quiroz Posada (2016) “este dispositivo se toma como accesorio, descuidando su razón de seguimiento del aprendizaje del pensamiento social en la cultura escolar” (p. 1).

Así, los usos los convierten, además de un instrumento didáctico, en objeto de investigación para abordar las concepciones de

enseñanza de la Ciencias Sociales, en este caso, del curso de tercero de básica primaria, para comprenderlas y develar su cercanía o distancia con la didáctica y con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.

Metodología

Esta investigación es cualitativa de corte interpretativo. Su objetivo es comprender las concepciones de enseñanza de las Ciencias Sociales que se evidencian en los usos de los cuadernos escolares de tercero de básica primaria. Para interpretar estas concepciones se elaboraron unas categorías iniciales, resultado del recorrido conceptual sobre los usos del cuaderno escolar, la Didáctica de las Ciencias Sociales y las concepciones de enseñanza, las cuales permitieron la construcción de los instrumentos para la recolección de la información.

Se planteó como unidad de análisis las concepciones de enseñanza de las Ciencias Sociales, entendidas como aquellas ideas, creencias y conceptualizaciones que posee el docente acerca de la enseñanza, las cuales se construyen a partir de sus propias experiencias e interacciones sociales, tanto en el contexto personal como en el académico.

La unidad de trabajo estuvo constituida por un corpus de ocho cuadernos de instituciones educativas públicas (4) y privadas (4), con características como: pertenecer al grado tercero, ser de Ciencias Sociales y responder a un año académico completo. Adicionalmente, hacen parte del estudio ocho docentes y ocho estudiantes que corresponden a los cuadernos analizados.

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron instrumentos como: una rejilla de análisis de los cuadernos y dos entrevistas semiestructuradas, una para estudiantes y una para profesores, las cuales fueron validadas por pruebas piloto y triangulación de expertos.

La rejilla fue diseñada a partir de cuatro categorías: i) contenidos y temáticas, ii) metodología, iii) usos del cuaderno y iv) evaluación. A continuación, se presenta un cuadro síntesis de la metodología utilizada.

Tabla 1. Síntesis de la metodología.

Unidad de análisis	Categorías de análisis	Instrumentos
Concepciones de enseñanza de las ciencias sociales que subyacen en el uso del cuaderno escolar.	Contenidos y temáticas.	Rejilla de análisis, entrevistas a estudiantes y entrevista profesores.
	Metodología.	
	Usos del cuaderno.	
	Evaluación.	

Fuente: elaboración propia.

Resultados y discusión

El análisis de los ocho cuadernos deja en evidencia la presencia de las categorías objeto de estudio. En cuanto a la categoría *contenidos y temáticas*, los cuadernos muestran un énfasis en el desarrollo de contenidos de carácter conceptual, los cuales no siempre aparecen articulados entre sí, de modo que no es posible rastrear la progresión temática. Se consignan en los cuadernos temas comunes como: el gobierno escolar, el relieve, los puntos cardinales y la división política de Colombia; aunque no siempre en el mismo orden. Otros menos comunes son: los cuentos infantiles, la ganadería, los procesos de producción, entre otros. Ambas apreciaciones están en relación con los intereses del docente, el tipo de formación y los planes de área institucionales. Como lo menciona Mendoza Ramírez et al. (2020) “el cuaderno escolar... posibilita la observación de la problemática referida a los contenidos escolares”, pues permite develar los temas y la forma en que son tratados por el docente (p. 81).

La generalidad de los contenidos puede verse en la siguiente tabla 2.

Tabla 2. Contenidos de los cuadernos.

Cuadernos y temáticas abordadas		
Sector público		
C.1	<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno escolar. • Elección de representantes. • Cuentos. • Coordenadas geográficas. • Territorio colombiano. 	<ul style="list-style-type: none"> • Paisaje. • Planisferio. • Riqueza y conservación del medio. • Historia de Pereira
C.2	<ul style="list-style-type: none"> • Misión y visión institucional. • Comité de convivencia. • Rutas de atención. • Población afrodescendiente y afrocolombiana. • Comunidades indígenas. • Puntos cardinales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Representación del espacio geográfico. • Límites de departamentos. • Historia del Valle del Cauca. • Municipios del departamento del Valle. • Población vulnerable.
C.3	<ul style="list-style-type: none"> • Paisajes naturales y culturales. • Recursos naturales. • Relieve. • Ubicación en el espacio. • Municipio de Pereira. • El país. 	<ul style="list-style-type: none"> • Primeras civilizaciones. • Primeros cultivos. • Organización social. • Edad de los metales. • Democracia. • Periodos de historia colombiana.
C.4	<ul style="list-style-type: none"> • Regiones. • Departamentos y capitales. • Problemas que afectan la región. • Organizaciones y autoridades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Climas. • Constitución política. • Distritos especiales de Colombia. • Organizaciones políticas. • Organismos de control y vigilancia.

Continúa...

Continuación Tabla 2. *Contenidos de los cuadernos.*

Cuadernos y temáticas abordadas		
Sector privado		
C.1	<ul style="list-style-type: none"> • Mi barrio. • Límites. • Subregiones. • Símbolos patrios de Risaralda. • Símbolos de Colombia. • Daños del medio ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prehistoria de Colombia. • Puntos cardinales. • La cartografía. • La longitud. • Mapas y tipos de mapas. • Posición geográfica de Colombia.
C.2	<ul style="list-style-type: none"> • El plano. • Continentes. • División política. • Los ríos. • Ganadería. • Minería. • Procesos de producción. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desastres naturales. • Densidad demográfica. • Lugares para conocer nuestro pasado. • Primeras sociedades del mundo. • Indígenas. • Conquista de América.
C.3	<ul style="list-style-type: none"> • Fenómenos que modifican el relieve. • Accidentes geográficos costeros. • Los centros urbanos. • Vía pública y zonas. • Normas y señales de tránsito. • Zonas de riesgo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sectores económicos. • Cuidado del entorno. • Las normas. • Derechos humanos. • Manual de convivencia. • Deberes y derechos de los estudiantes.
C.4	<ul style="list-style-type: none"> • Comunidad educativa. • Origen de la población colombiana. 	<ul style="list-style-type: none"> • El mestizaje. • Población colombiana actual.

Nota: En la tabla y las posteriores se usa la C para representar la palabra cuaderno y el número que la acompaña es número de dicho cuaderno.
C1: Cuaderno 1.

Fuente: elaboración propia.

Hay dos particularidades que denotan la posición y formación del maestro. La primera tiene que ver con el cuaderno 1 (sector público), en el cual prevalecen historias para trabajar valores (“El gusanito”, “el Marcianito Burlón”, “el Patito Feo”) y dibujos sobre dichas historias. La segunda tiene que ver con el cuaderno 4 (sector público, rural), en el cual los estudiantes consignan interpretaciones, discusiones y reflexiones derivadas del análisis del contexto. En el primer caso, la profesora era licenciada en física y matemáticas; mientras que, en el segundo, la profesora era normalista superior.

Figura 1. “Región insular” (C.1. Privado); “Región Caribe” (C.4. Público).

Fuente: tomada de los cuadernos escolares de ciencias sociales de grado tercero, 2019.

De otra parte, no se encontraron en los cuadernos evidencias de contenidos procedimentales, mientras que en los actitudinales se observan algunas aproximaciones que van desde actitudes democráticas, éticas y culturales, pero que terminan siendo reducidas a definiciones, como puede verse en el cuaderno 4 (sector privado):

Derechos de los Colombianos. Los derechos humanos Colombianos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacionalidad étnico o cualquier otra religión. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. En Colombia los derechos se dividen en tres grupos.

Ahora bien, los registros encontrados, demuestran un rastro de las vivencias propias del aula, lo que propicia un espacio de interpretación entorno a la cultura que se teje dentro de la misma (Martín Fraile y Ramos Ruiz, 2020).

En lo que respecta a la *metodología* usada por los maestros para la enseñanza de las ciencias sociales, hay variedad de recursos (mapas, fotocopias, sopa de letras y cuestionarios) y de estrategias (dictados, transcripciones, ilustraciones, esquemas, organizadores gráficos, cuentos y dibujos de los cuentos y, discusiones y reflexiones escritas, está última, presente solo en el cuaderno 4 del sector público) para desarrollar los contenidos. No obstante, aquellos con mayor nivel de prevalencia son las transcripciones y los dictados, tomados de textos escolares. Estos últimos, se infieren por el lenguaje utilizado y por la entrevista realizada a los estudiantes, como puede verse en la siguiente tabla 3:

Tabla 3. Estrategias de los cuadernos escolares.

Sector público		
C.1	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación de cuentos. • Representación de gráficas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Transcripciones o dictados. • Actividades de comprensión lectora.
C.2	<ul style="list-style-type: none"> • Mapas. • Organizadores gráficos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Transcripciones y dictados.
C.3	<ul style="list-style-type: none"> • Dictados. • Esquemas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Talleres. • Ilustraciones complementarias.
C.4	<ul style="list-style-type: none"> • Dictados y transcripción. • Interpretación iconográfica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Discusiones y reflexiones.
Sector privado		
C.1	<ul style="list-style-type: none"> • Representación gráfica. • Fotocopias. • Formulación de preguntas y respuestas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mapas. • Ilustración de temas.
C.2	<ul style="list-style-type: none"> • Representación gráfica. • Esquemas. • Recorte y pegado de imágenes. • Fotocopias. 	<ul style="list-style-type: none"> • Formulación de preguntas y respuestas. • Mapas. • Ilustración de temas.
C.3	<ul style="list-style-type: none"> • Representación de gráficas. • Esquematización de información. • Fotografía. • Ilustración de temas. • Formulación de preguntas y respuestas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Recorte y pegado de imágenes. • Fotocopias. • Mapas. • Sopas de letras.
C.4	<ul style="list-style-type: none"> • Representación gráfica. • Fotocopias. • Ilustración de temas. • Mapas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuadros comparativos. • Formulación de preguntas y respuestas. • Esquemas.

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la categoría usos del cuaderno, se privilegia la consignación de los contenidos, dictados o transcripciones, realización de tareas o consultas, ilustración de contenidos, elaboración de mapas. Adicionalmente, se usa como medio de comunicación con los acudientes, especialmente para reportar las dificultades del estudiante, como puede verse en la figura 2.

Figura 2. Comentarios dirigidos del docente a los acudientes (C.1. Público).

Fuente: tomada de los cuadernos escolares de ciencias sociales de grado tercero, 2019.

Frente a las formas de evaluación se evidencia el desarrollo de talleres o cuestionarios realizados de manera individual o grupal, o de tareas puntuales que tienen que ver con la realización de mapas o algún tipo de coloreado. Para ello se usan marcas comunes que expresan la aceptación “✓” o rechazo “X”, generalmente enfocadas en aspectos estéticos o en las dificultades de los estudiantes. Prima la evaluación cuantitativa en ambos sectores; no obstante, en el sector público se complementan con observaciones cualitativas, como puede verse en el ejemplo de la figura 3.

Figura 3. Calificación de actividades (C.4. Privado).

1.0 R/ Era un acontecimiento muy importante por el desarrollo de la guerra de independencia.

3 Explica 2 diferencias entre la conformación de la Gran Colombia y la Confederación Granadina.

R/ Las diferencias son:

1.0 Que la Gran Colombia tenía 3 departamentos y la Confederación Granadina tenía 5 departamentos y que en la Gran Colombia eran 4 provincias y en la Confederación Granadina eran 8 estados.

4 Como se organizó nuestro país cuando se desintegró la Gran Colombia.

R/ Cuando la Gran Colombia se desintegró para

Fuente: tomada de los cuadernos escolares de ciencias sociales de grado tercero, 2019.

En las entrevistas, cada docente expone los propósitos de uso del cuaderno de Ciencias Sociales, algunos de ellos, sintetizados en la siguiente tabla 4.

Tabla 4. Usos del cuaderno escolar con base en la entrevista docente.

Docente 1	Docente 2	Docente 3	Docente 4
“Consignar la información, dibujar, escribir, transcribir, y corregir lo que transcriben y dibujan”.	“Consignar, repasar, memorizar, valorar la habilidad motriz, elaborar tareas y evaluar”.	“Escribir el concepto del tema, ejemplificar, desarrollar talleres, actividades, talleres de evaluación y plasmar las ideas de algún tema”.	“Tomar notas, escribir, desarrollar actividades y talleres, evaluar. Desarrollar procesos de reflexión o discusión”.

Fuente: elaboración propia.

De igual forma, los estudiantes exponen los usos que le dan al cuaderno de Ciencias Sociales, tal como se aprecia en la tabla 5.

Tabla 5. Usos del cuaderno escolar con base en la entrevista docente.

Sector público	
Estudiante 1	“El cuaderno lo usaba para escribir cuentos y lecciones de lectura”.
Estudiante 2	“El cuaderno se usa para escribir todo lo que decía la profesora, para aprender y para repasar. También para sacar algo de ahí, como la información y guardarla”.
Estudiante 3	“El cuaderno sirve para uno, para el día que le vayan a hacer un examen, uno entonces si no tiene el cuaderno dónde va a escribir y dónde va a estudiar”.
Estudiante 4	“El cuaderno de sociales me sirve para hacer tareas, dibujos y talleres. Me sirve para conocer ciudades, regiones, uno sin cuaderno no puede hacer nada. El cuaderno sirve para mandarle notas a mamá. Cuando es una firma le pone una rayita y a escribir”.
Sector privado	
Estudiante 1	“Para mí si es importante, porque para escribir las cosas importantes, y largar, y los dictados, siempre estudiaba del cuaderno para las evaluaciones”.
Estudiante 2	“Sirve para, por ejemplo, como para que uno ya sea grande y no te acuerdas las cosas, ahí tienes tu cuaderno de niñez y ahí te acuerdas”.
Estudiante 3	“Para tomar apuntes y por decir cuando nos vayan a hacer un examen, ahí sacar la información”.

Fuente: elaboración propia.

Tanto el análisis de las categorías, previamente establecidas, como las entrevistas a docentes y estudiantes permiten inferir que el énfasis en la enseñanza de las ciencias sociales sigue centrado en los contenidos, especialmente conceptuales, los cuales son retomados de los textos escolares. En consecuencia, el cuaderno se usa para la consigna escrita, la evaluación y el cumplimiento de tareas, asunto que coincide con los resultados de Tabora y Quiroz Posada (2016).

Si bien, el cuaderno se reconoce como una parte fundamental para el desarrollo de las clases, su uso continúa siendo normado por el maestro, quien decide, no solo qué y cómo usarlo, sino también cuando hacerlo, como lo plantean Devalle de Rendo y Perelman de Solarz (1988): “el docente determina la intención y el contenido del texto, llevando a los alumnos a una alta dependencia, éste da las consignas, las codifica partiendo de sus propios marcos y de exigencias del entorno escolar” (p. 7).

Conclusiones

El análisis devela la distancia entre las propuestas actuales de la didáctica y lo que realmente sucede en el aula. Si bien, la enseñanza de las ciencias sociales ha avanzado en términos de sus propósitos, esto es, la formación de ciudadanos críticos y participativos, no puede pensarse que dicho propósito se logre al margen del análisis del entorno del estudiante, las discusiones sobre sus causas, su posición al respecto y posibles aristas de solución.

Si bien los docentes manifiestan la cercanía a estos propósitos y trabajan los contenidos propuestos por el Ministerio de Educación, su tratamiento no es reflexivo; este consiste más en la transcripción de los textos escolares, no solo porque lo evidencian los cuadernos mismos, sino porque la triangulación con las entrevistas a los estudiantes lo ratifica. Visto así, el cuaderno devela una concepción estática de las ciencias sociales, alejada de las realidades que vive el estudiante, de los problemas que le atañen y del cuestionamiento respecto a los mismos.

En consecuencia, el cuaderno se convierte en un medio de registro de información para ser estudiada y repetida; además, un medio para hacer evaluación y mantener la comunicación con los acudientes, lo cual coincide con los usos que plantean

Devalle de Rendo y Perelman de Solarz (1988), Ruiz-Primo et al. (2004), Badanelli Rubio y Mahamud Angulo (2007), Sanchidrián Blanco y Arias Gómez (2013), Taborda y Quiroz Posada (2016) y Promonet (2019). Estos usos develan el anclaje de la escuela y de los maestros en formas “tradicionales” de enseñanza, lo que remite a ubicarlos en la concepción de transmisión o comunicación de información (Feixas, 2010), en la que es poco probable la formación de ciudadanos.

Por otra parte, pensar en el cuaderno escolar, desde los entornos de aprendizaje virtuales, dinamizaría una metodología diferente y un desafío en sí, ya que se pensaría en un cuaderno de su misma procedencia (Rojas Cely y Trujillo García, 2020); asunto que conllevaría a generar nuevas propuestas e ideas que comprendan la naturaleza misma del entorno de aprendizaje en que este se desarrolle.

Referencias

- Arias Gómez, D. H. (2014). La enseñanza de las ciencias sociales en Colombia: lugar de las disciplinas y disputa por la hegemonía de un saber. *Revista de Estudios Sociales*, (52), 134-146. <https://doi.org/10.7440/res52.2015.09>
- Badanelli Rubio, A. M. y Mahamud Angulo, K. (2007). Posibilidades y limitaciones del cuaderno escolar como material curricular. Un estudio de caso. *Avances en Supervisión Educativa*, (6), 1-16. <https://avances.adide.org/index.php/ase/article/view/281>
- Devalle de Rendo, A. y Perelman de Solarz, F. (1988). El cuaderno de clase y su autor. *Lectura y Vida*. http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a9n3/09_03_Rendo.pdf
- Feixas, M. (2010). Enfoques y concepciones docentes en la universidad. *Relieve*, 16(2), 1-27. <https://doi.org/10.7203/relieve.16.2.4134>
- Martín Frailles, B. y Ramos Ruiz, I. (2020). La formación patriótica en los cuadernos escolares durante el franquismo: el día de la hispanidad. *Educació i història Revista d'història de l'educació*, (35), 17-46. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7243360>

Ministerio de Educación Nacional (MEN). (1998). *Lineamientos curriculares de Ciencias Sociales*. MEN.

Mendoza Ramírez, M. G., Cruz Bustos, R. y Huerta González, R. (2020). La colección digital de cuadernos de historia en la educación básica: una fuente documental para la investigación de las prácticas escolares en México. *Revista RedCA*, 3(8), 79-101. <https://revistaredca.uaemex.mx/article/view/15464/11409>

Pagés, J. (2009). Enseñar y aprender ciencias sociales en el siglo XXI: reflexiones casi al final de una década. *Investigación en Educación, Pedagogía y Formación Docente, II Congreso Internacional* (libro 2, pp. 140-154). Universidad Pedagógica Nacional; Universidad de Antioquia; Corporación Interuniversitaria de Servicios. http://www.didactica-ciencias-sociales.org/articulos_archivos/2009-pages-e-a-ccssXXI.pdf

Pagés, J. y Marolla, J. (2018). Una historia reciente en los currículos escolares de Argentina, Chile y Colombia. Desafíos de la educación para la ciudadanía desde la Didáctica de las Ciencias Sociales. *Historia y Memoria*, (17), 153-184. <https://doi.org/10.19053/20275137.n17.2018.7455>

Promonet, A. (2019). La trace écrite scolaire: un récit? *Pratiques. Linguistique, Littérature, Didactique*, (181-182). <https://doi.org/10.4000/pratiques.6063>

Rojas Cely, R. y Trujillo García, A. (2020). *Cuaderno escolar, subjetivación y apatía. Cartografía del cuaderno vivo*. Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (CINDE). <http://hdl.handle.net/20.500.11907/2695>

Ruiz-Primo, M. A., Li, M., Ayala, C., & Shavelson, R. J. (2004). Evaluating students' science notebook as assessment tool. *International Journal of Science Education*, 26(12), 1477-1506. <https://doi.org/10.1080/0950069042000177299>

Sanchidrián Blanco, C. y Arias Gómez, B. (2013). La labor del maestro en los cuadernos escolares: un estudio de casos. *Bordón, Revista de Pedagogía*, 65(3), 131-147. <https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/article/view/23168>

Taborda, M. A. y Quiroz Posada, R. E. (2016). El cuaderno escolar: prácticas escritas en el desarrollo del pensamiento social. *Prácticas y Discursos*, 5(6), 1-22. <http://dx.doi.org/10.30972/dpd.56714>